

УДК 339

JEL classification: H10, J58, P35, Z13

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРАНАХ ЕАЭС В ПЕРИОД С 2014 ПО 2017 ГГ.

©Манушина А. П., канд. экон. наук, Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, smarkgtu@mail.ru

©Лашманова О. Г., Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия,
og.lasmanova@customs-academy.ru

©Лосева Ю. Ю., Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия,
yuyu.loseva@customs-academy.ru

©Юрьева И. Г., Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия,
ig.yureva@customs-academy.ru

CUSTOMS AND TARIFF REGULATION ON THE EURASIAN ECONOMIC UNION FROM 2014 TO 2017

©*Manushina A.*, Russian Customs Academy, Lybertsy, Russia, smarkgtu@mail.ru

©*Lashmanova O.*, Russian Customs Academy,
Lybertsy, Russia, og.lasmanova@customs-academy.ru

©*Loseva Yu.*, Russian Customs Academy,
Lybertsy, Russia, yuyu.loseva@customs-academy.ru

©*Yurieva I.*, Russian Customs Academy,
Lybertsy, Russia, ig.yureva@customs-academy.ru

Аннотация. В статье анализируются основные вопросы, касающиеся таможенно-тарифного регулирования государств-членов Евразийского экономического союза. Проанализированы статистические данные по внешнему, торговому, грузовому обороту между странами ЕАЭС. Логистика предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, будет эффективной, если будет отражать и основываться на динамике таможенного законодательства и способствовать минимизации издержек. Таможенно-тарифное регулирование реализуется на уровне стран ЕАЭС, исходя из их экономических целей и особенностей ведения внешнеэкономической деятельности.

Abstract. This article includes the main questions about customs-tariff regulation on the countries of Eurasian Economic Union. Statistical data on external, trade, freight turnover between the countries of the EAEC have been analyzed. The logistics of enterprises engaged in foreign economic activity will be effective if it reflects and builds on the dynamics of customs legislation and helps minimize costs. Customs and tariff regulation is implemented at the level of the EAEC countries, based on their economic goals and peculiarities of conducting foreign economic activity.

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, внешняя торговля, таможенный тариф, таможенная пошлина, грузооборот, сельское хозяйство.

Keywords: customs-tariff regulation, extra-trade, customs tariff, customs duty, freight turnover, agriculture.

Введение

Каждая страна, исходя из своего исторического опыта, сложившихся социально-экономических условий, места в мировой экономике, природно-географического положения, руководствуясь общенациональными и геополитическими интересами, определяет для себя

цели и задачи развития внешнеэкономических связей. Использование тарифных мер, в частности, таможенного тарифа, в качестве инструмента регулирования внешней торговли, играет большое значение для защиты национальных интересов.

Актуальность темы исследования обусловлена созданием общего рынка ЕАЭС и в связи с этим расширением внешнеэкономических связей.

Объектом исследования является таможенно-тарифное регулирование стран ЕАЭС в период с 2014 по 2017 гг.

Цель работы — проанализировать меры тарифного регулирования в странах ЕАЭС и методы их применения. Для достижения поставленной цели в рамках данной работы предполагается решить следующие задачи:

- определить место и роль таможенно-тарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС;
- проанализировать применяемые меры и дать им оценку;
- выявить перспективы применения мер таможенно-тарифного регулирования.

Материал и методы исследования

Данная статья основывается на анализе материалов официальных сайтов: Министерства экономики РФ, Федеральной таможенной службы и Министерстве финансов РФ; официальных публикаций ЕАЭС, электронных ресурсов, учебных пособий. При написании данной работы были использованы такие научные методы исследования, как анализ, синтез и сравнение.

Результаты и обсуждение

Многоплановость и специфика влияния таможенно-тарифных мер на развитие внешнеторговых отношений и экономики в целом требуют от стран ЕАЭС взвешенного подхода к определению уровня пошлин в тех отраслях, развитие которых является приоритетным, с учетом всей совокупности возможных последствий.

В работе проанализированы показатели внешней торговли ЕАЭС в период с 2014 по 2017 год. Как показывают данные (Рисунок 1), в течение 2014-2016 гг. наблюдается снижение значений показателей. Тем не менее, в 2017 г. внешнеторговый оборот по сравнению с 2016 г. возрос на 24,4%, или на 124,4 млрд. долларов, составив 633,8 млрд. долл. США. Объем экспорта товаров увеличился на 25,4%, или на 78,3 млрд. долларов, импорта — на 22,9%, или — на 46,1 млрд. долларов. Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось со 107,2 млрд. долларов в 2016 г. до 139,4 млрд. долларов в 2017 г. [1, с. 17].

Снижение объемов как внешней, так и взаимной торговли можно объяснить рядом факторов. Падение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары в значительной степени определило динамику цен на товары, обращающиеся на рынке Союза, и, соответственно, общее сокращение стоимостного объема взаимной и внешней торговли ЕАЭС. Помимо этого, значительное влияние оказал относительно слабый рост мировой экономики и торговли. Одновременно шел процесс адаптации экономик стран ЕАЭС к неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. Кроме того, происходила девальвация национальных валют во всех странах ЕАЭС, начиная со II квартала 2015 г., и достигла максимума в I квартале 2016 года. Обесценение национальных валют носило конкурентный характер и сопровождалось осложнением ситуации во взаимной торговле стран ЕАЭС [2, с. 25].

Данную ситуацию можно объяснить и проблемами в таможенно-тарифной политике ЕАЭС, работа над устранением которых ведется и в настоящее время. Таможенно-тарифное регулирование должно формировать условия для импортозамещения в сфере производства инвестиционных и потребительских товаров, развития производственно-технологической

кооперации в рамках ЕАЭС и способствовать росту интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости.

Рисунок 1. Показатели внешней торговли ЕАЭС (млн долл. США) (<http://www.eurasiancommission.org/>).

Аналогичная ситуация наблюдается и во взаимной торговле стран ЕАЭС (Рисунок 2). В 2016 г. прослеживается снижение значений экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по сравнению с 2014 г. и 2015 г. Но в 2017 г. снова можно отметить повышение значений показателей, также значительно увеличилось положительное сальдо взаимной торговли государств-членов Союза.

Рисунок 2. Показатели взаимной торговли государств-членов ЕАЭС (млн долл. США) (<http://www.eurasiancommission.org/>).

Так, несмотря на колебания суммарного внутреннего валового продукта (Рисунок 3) в период функционирования Союза, обусловленного взаимозависимостью государств (например, в 2016 г. ВВП Республики Беларусь сократился на 2,6%, Российской Федерации — на 0,2%), интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста. Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в 2017 году на 1,8% по сравнению с предыдущим. Позитивная динамика фиксируется в стратегических производственных отраслях: в промышленности рост составил 2,4%, в сельском хозяйстве — почти 1%, расширились грузовые, пассажирские перевозки — соответственно на 6,9% и на 7,8%.

Рисунок 3. Суммарный объем ВВП ЕАЭС (млн. долл. США) [1].

Целесообразно принятие мер по дальнейшей оптимизации структуры и уровня ввозных таможенных пошлин в отношении товаров инвестиционного спроса, компонентов для производимой продукции, в первую очередь в отношении товаров, аналоги которых не выпускаются в странах Союза, или производятся в недостаточном для удовлетворения потребностей рынка количестве.

В процессе импортозамещения, когда государства стараются поддерживать национальных товаропроизводителей, необходимо оградить их от ввоза в страну товаров с нарушением таможенных правил.

Яркий пример реализации вышеупомянутых мер — отрасль сельского хозяйства (Рисунок 4).

Министр ЕЭК Сергей Сидорский сообщил о том, что импорт агропродовольственных товаров за 2014-2016 годы сократился на 45%, активно идут процессы импортозамещения, в результате чего порядка 20 млрд долл. США остались в экономике ЕАЭС. Также, в декабре 2017 года в рамках международного семинара «Перспективы развития органического сельского хозяйства в ЕАЭС» рассматривалась тема развития органического сельского хозяйства как стабильного драйвера экономики агропромышленного комплекса стран ЕАЭС. Сейчас международный оборот продукции органического сельского хозяйства составляет почти 90 млрд долл. и, по оценкам экспертов, ежегодно будет увеличиваться на 10–15% [3].

«Стратегическое преимущество государств ЕАЭС — обеспеченность природными и человеческими ресурсами на фоне растущей в мире потребности в экологически чистых, качественных продуктах питания — позволяет странам Союза не только выйти на самообеспеченность по основным видам сельскохозяйственной продукции, но и наращивать объемы экспорта сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью, к которым относится и органическая продукция», — считает Станислав Бубен [3].

Следует отметить, что 14 мая 2018 года президент России В. В. Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи сообщил о создании Совета министров сельского хозяйства в рамках ЕАЭС.

Новый совет займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере, а также продвижением продуктов ЕАЭС на зарубежные рынки. Планируется также создать профильный комитет для координации политики в транспортной сфере, который будет разрабатывать меры развития рынка перевозок в рамках ЕАЭС.

В такой ситуации меры таможенно-тарифного регулирования должны обеспечивать равновесие товарных рынков и быть направлены на препятствование быстрому росту цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в условиях колебаний на валютном рынке, достижение поставленных задач по импортозамещению и обеспечение продовольственной безопасности.

Рисунок 4. Производство продукции сельского хозяйства, млн. долл. США [3].

Эффективное функционирование ЕАЭС с учетом ситуации на мировой арене и с использованием прогрессивных мер таможенно-тарифного регулирования должно сочетаться с правильными действиями в транспортной сфере, что в дальнейшем влияет на объемы грузооборота.

Интеграция стран ЕАЭС в сфере транспорта направлена на снижение транспортной составляющей в конечной цене товара и рост эффективности бизнеса. Наряду с этим, транспортная составляющая должна способствовать реализации действий участников ВЭД при использовании различных условий поставки, устраняя при этом возможность занижения таможенной стоимости товаров недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. Именно поэтому страны ЕАЭС придают большое значение наращиванию транспортного потенциала путем строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, аэропортов, речных и морских портов, развития внутренних водных путей, создания современных транспортных средств. В целом по ЕАЭС доля транспорта в валовой добавленной стоимости составляет около 8%, а в общем объеме инвестиций в основной капитал — более 1/5 [3].

Логистика предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, будет эффективной, если будет отражать и основываться на динамике таможенного законодательства, т. е. будет способствовать минимизации издержек (в том числе таможенных) в процессе перемещения товара от первичного источника до конечного потребителя [2, с. 27].

На Рисунке 5 представлена динамика грузооборота. Грузооборот в странах ЕАЭС имеет положительную динамику и отличается стабильностью. Лидером по объему грузооборота является Россия. Наименьший объем имеет Кыргызстан.

Рисунок 5. Динамика грузооборота, млрд. тонно-километров [1].

В декабре 2016 г. лидеры стран ЕАЭС утвердили основные направления и этапы транспортной политики. Реализация документа поможет до 2025 г. устранить ограничения при перевозках всеми видами транспорта и организовать общий рынок транспортных услуг. Планируется, что это поспособствует установлению прозрачных тарифов на транспортные услуги, умножению транзитного потенциала и понижению доли и протяженности порожних пробегов.

Таможенно-тарифное регулирование реализуется на уровне стран ЕАЭС, исходя из их экономических целей и особенностей ведения внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифное регулирование является неотъемлемой частью ведения внешнеэкономической деятельности в фискальных и протекционистских целях. В ЕАЭС данное регулирование осуществляется на основании Единого таможенного тарифа, Единой товарной номенклатуры ВЭД, а также посредством определения страны происхождения товаров, где действует определенная система преференций исходя из экономического развития третьих стран.

Многоплановость и специфика влияния таможенно-тарифных мер на развитие внешнеторговых отношений и экономики в целом требуют от стран ЕАЭС взвешенного подхода к определению уровня пошлин в тех отраслях, развитие которых является приоритетным, с учетом всей совокупности возможных последствий [3, с. 31].

Источники:

(1). О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза в 2015–2016 годах. Режим доступа: WorldWideWeb. URL: <https://goo.gl/kjqmKe> (дата обращения 01.05.2018).

(2). Новости таможни и ВЭД. Режим доступа: WorldWideWeb. URL: <http://www.tks.ru/news/nearby/> (дата обращения 01.05.2018).

(3). Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. Режим доступа: WorldWideWeb. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения 01.05.2018).

(4). Статистика Евразийского экономического союза «Об итогах внешней и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза». Режим доступа: WorldWideWeb. URL: <https://goo.gl/LVgZtA> (дата обращения 01.05.2018).

Sources:

(1). On the state of mutual trade between the member states of the Eurasian Economic Union in 2015-2016. Access mode: WorldWideWeb. URL: <https://goo.gl/kjqmKe> (circulation date 01/05/2018).

(2). Customs and foreign trade news. Access mode: WorldWideWeb. URL: <http://www.tks.ru/news/nearby/> (circulation date 01/05/2018).

(3). Official site of the Eurasian Economic Commission. Access mode: WorldWideWeb. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (circulation date 01/05/2018).

(4). Statistics of the Eurasian Economic Union "On the Outcomes of Foreign and Mutual Trade in Goods of the Eurasian Economic Union". Access mode: WorldWideWeb. URL: <https://goo.gl/LVgZtA> (circulation date 01/05/2018).

Список литературы:

1. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; ЕЭК. М., 2018. 206 с.

2. Манушина А. П. Развитие логистики внешнеэкономической деятельности в условиях совершенствования таможенного регулирования // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция 2014. №4. С. 26-28.

3. Новиков В. Е., Ревин В. Н., Цветинский М. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость. М.: Лаборатория знаний, 2016. 349 с.

References:

1. Eurasian Economic Union in figures: a brief statistical compilation; ECE. (2018). Moscow. 206.

2. Manushina, A. P. (2014). Development of logistics of foreign economic activity in the context of improving customs regulation. RISK: Resources, Information, Supply, Competition, (4. P. 26-28.

3. Novikov, V. E., Revin, V. N., & Tsvetinskiy, M. P. (2016). Customs and tariff regulation of foreign economic activity and customs value. Moscow, Laboratory of Knowledge, 349.

*Работа поступила
в редакцию 11.07.2018 г.*

*Принята к публикации
16.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Манушина А. П., Лашманова О. Г., Лосева Ю. Ю., Юрьева И. Г. Таможенно-тарифное регулирование в странах ЕАЭС в период с 2014 по 2017 гг. // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 218-224. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/manushina-2> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Manushina, A., Lashmanova, O., Loseva, Yu., & Yurieva, I. (2018). Customs and tariff regulation on the Eurasian Economic Union from 2014 to 2017. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 218-224.